

QASHQADARYO SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK MEXANIZMINING YARATILISHI

Esanova Nilufar Pulatovna

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati va ularga ko‘maklashish uchun yangi mexanizmlar yaratish zaruratini ko‘rib chiqadi. Tadqiqot doirasida hukumat tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha mavjud chora-tadbirlar tahlil qilinadi, shuningdek, viloyatning iqtisodiy o‘shida ularning rolini yanada oshirish uchun takliflar ishlab chiqiladi. Tadqiqot, shuningdek, mahalliy aholi daromadlarini oshirish va ish bilan ta‘minlash masalalariga ham e‘tibor qaratadi, bu esa iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, yengil sanoat, investitsiya qo‘yish, texnologik rivojlanish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda yengil sanoat sohalarining rivojlanishi va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimentining kengayishi uchun qo‘llanilayotgan chora-tadbirlar rivojlanmoqda. To‘qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo‘ynachilik sohalarida rivojlanishni ta‘minlash uchun investitsiya qo‘yish, texnologik rivojlanish va xorijiy bozorlarga mahsulot eksportini oshirish yo‘nalishlarida keng qo‘shimcha chora-tadbirlar olib borilmoqda.

Tijorat banklari tomonidan kichik biznes sub‘ektlariga 2013 yilda 373 mlrd.so‘m miqdorida kreditlar ajratilgan bo‘lsa, 2014 yilda 499,7 mlrd.so‘m miqdorida kreditlar ajratildi yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 134 foizni tashkil etdi.

Ushbu kreditlarning 166,3 mlrd.so‘mi kichik korxonalar va mikrofirmalarga, 253,1 mlrd.so‘mi xususiy tadbirkorlarga, 80,3 mlrd.so‘mni dehqon va fermer

xo‘jaliklariga berildi.

Viloyatda bank kassalariga naqd pul tushumini ko‘paytirish maqsadida sanoat tovarlari va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqaruvchi yirik korxonalarining firma do‘konlarini ochish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2010 yil 19 apreldagi PQ-1325-sonli[1], 2009 yil 6 apreldagi PQ-1090-sonli[2] va 2006 yil 3 avgustdagi PQ-433-sonli[3] hamda Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 24 sentyabrdagi 445-sonli[4] Qarorlari ijrosini ta‘minlash yuzasidan viloyat bo‘yicha emissiya qilingan plastik kartochkalar asosida naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimini kengaytirish maqsadida 2014 yilda 1176336 dona plastik kartochkalar muomalaga chiqarilgan bo‘lib, yil boshiga nisbatan 180087 donaga yoki 118,0 foizga oshdi.

Davlat daromadlariga 2214,4 mlrd.so‘m mablag‘ jalb qilish rejalashtirilgan bo‘lib, haqiqatda 2203,4 mlrd.so‘mni tashkil etdi yoki ko‘rsatkich 100,5 foizga bajarildi hamda soliq va majburiy to‘lovlar 26702,7 mln.so‘mga ko‘p jalb qilindi. Bu ko‘rsatkich viloyatning shaxar va tumanlarida to‘liq bajarildi.

2014 yilda viloyat mahalliy byudjet harajatlari 1538,3 mlrd.so‘mga rejalashtirilgan bo‘lib, haqiqatda dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra 1542,7 mlrd.so‘mga yoki 100,3 foizga ijro etildi.

2014 yilda ijtimoiy-madaniy tadbirlarga 1184,1 mlrd.so‘m, ijtimoiy himoyaga 147,1 mlrd.so‘m, kapital qo‘yilmalar harajatlariga 43,2 mlrd.so‘m va boshqa harajatlarga 168,3 mlrd.so‘m mablag‘ yo‘naltirildi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash borasida qabul qilingan qarorlarning amaliyotga keng tadbiiq etilishi, tekshirish ishlarining qisqarganligi, biznes yuritish uchun moliya va vaqt harajatlarining kamayganligi, ro‘yxatga olishning xabardor qilish tizimining joriy etilishi natijasida ro‘yxatga olingan va faoliyat yuritayotgan kichik biznes sub’ektlari soni jadal oshib, ularning iqtisodiy ko‘rsatkichlarida ham ijobiy o‘zgarishlar yuz bermoqda.

2013 yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha viloyatda 1652 ta kichik biznes korxonalari tashkil etilib, ularning soni 20430 taga yetdi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash maqsadida viloyatdagi tijorat banklari tomonidan kichik biznes sub’ektlariga 2013 yil davomida 372,9 mlrd.so‘m miqdorida kreditlar ajratildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 86,3 mlrd. so‘mga ko‘p yoki 130,1 foizni tashkil etdi.

Ajratilgan kreditlarning 17,4 foizi sanoatga, 24,9 foizi qishloq xo‘jaligiga, 14,9 foizi qurilishga, 15,9 foizi maishiy xizmat ko‘rsatishga va 26,9 foizi boshqa sohalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Natijada qo‘shimcha ravishda 19 mingdan ortiq ish o‘rinlari tashkil etildi.

Kichik biznes sub’ektlarning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 2000 yildagi 25,8 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2013 yilda 51,4 foiz darajasiga yetdi. Shuningdek, ularning iqtisodiyotning barcha asosiy tarmoqlaridagi ulushi oshib bormoqda.

2014 yil 6 oyda viloyatida 20366 dan ziyod kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari ro‘yxatdan o‘tib, (fermer xo‘jaliklarisiz) hozirgi kunda ro‘yxatdan o‘tgan sub’ektlarning 15157 tasi faoliyat ko‘rsatmoqda.

Mamlakatimizda iqtisodiyotimizning hal qiluvchi tarmoqlaridan biriga aylanib borayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi viloyatda izchil rivojlanmoqda. Yalpi hududiy mahsulot tarkibida bu sohaning ulushi 52,4 foizni tashkil etadi, ish bilan band aholining 77 foizdan ziyodi ushbu sektorda mehnat qiladi, aholi daromadlarining yarmidan ko‘pi mazkur tarmoq hisobidan shakllanayapti[5].

Ana shunday muhim natijalarni e‘tirof etgan holda, bu sohada ayrim muammolar bor. Masalan, viloyatda ro‘yxatga olingan 47 ming 400 ta kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektidan 3 ming 450 ga yaqini amalda faoliyat ko‘rsatmayapti.

Kichik biznes sub’ektlari o‘z ishini tashkil etishi uchun ularga binolar, yer uchastkalari ajratish, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish masalalarida turli-to‘siqlar uchrab turibdi.

Turli nazorat idoralari tomonidan tadbirkorlik sub’ektlari faoliyatiga noqonuniy aralashish holatlari ko‘zga tashlanmoqda. 2013 yilning birinchi yarmida nazorat organlari tomonidan tadbirkorlik sub’ektlari faoliyati yuzasidan 14 ta noqonuniy

tekshirish o‘tkazilgan. Shuningdek, bir qator tumanlardagi tadbirkorlik sub’ektlarini ro‘yxatga olish inspeksiyalari faoliyatida tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini buzish holatlari qayd etilgan.

Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 2 million 830 ming aholi yashamoqda. Ularning 17,5 foizini maktab yoshidagi bolalar, 27 foizdan ortig‘ini yoshlar, qariyb 50 foizini esa ayollar tashkil etadi. Keyingi 10 yilda viloyat aholisining soni 1,2 barobar o‘sdi.

Hayot o‘zgarishlari bilan birga insonlarning talab va ehtiyojlari, orzu-niyatlari, kerak bo‘lsa, tashvish-muammolari ham o‘sib boradi.

Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo‘lsak, viloyatda aholining real daromadlari 2000 yilga nisbatan jon boshiga 9,7 barobar ko‘paygan, shu davrda o‘rtacha oylik ish haqi 23 marta, pensiya va ijtimoiy nafaqalar 12,7 marta ortgan.

Oxirgi o‘n ikki yilda viloyatda 320 ta umumta’lim maktabi, 89 ta akademik litsey va kasb-hunar kolleji, 132 ta sog‘liqni saqlash muassasasi, 98 ta bolalar sporti ob’ekti foydalanishga topshirilgan.

Bu nafaqat shahar va qishloqlar qiyofasini, balki odamlarimizning dunyoqarashi, hayotga munosabatini tubdan o‘zgartirishga xizmat qilmoqda, ularning ertangi kunga ishonchini kuchaytirmoqda.

Ayni paytda viloyatda ijtimoiy soha ob’ektlarini qurish uchun byudjetdan ajratilgan mablag‘larni o‘zlashtirishda ba’zan oqsoqlik holatlariga yo‘l qo‘yilayapti. Masalan, 2013 yili 2 ta kasb-hunar kolleji, 11 ta maktab belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmagan.

Qishloq joylarda namunaviy loyihalar asosida zamonaviy uy-joylar qurish dasturi doirasida Qashqadaryo viloyatida keyingi to‘rt yilda 2 ming 510 ta yangi, shinam uy-joy va infratuzilma ob’ektlari barpo etildi.

«Obod turmush yili» deb nom olgan 2013 yilda esa yana 1 ming 50 ta uy-joy, 32 kilometr ichimlik suvi, 28 kilometrdan ziyod elektr tarmoqlari, 40 kilometrdan ortiq tabiiy gaz tarmoqlari va 24 kilometrdan ziyod yo‘l qurish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borildi. Lekin, afsus bilan aytish kerakki, ayrim tumanlarda pudrat tashkilotlarini safarbar etish, tegishli moddiy-texnik resurslar bilan uzluksiz

ta'minlash, muhandislik kommunikatsiyalarini oldindan barpo etish ishlari talab darajasida tashkil etilmagan.

Sanoat sohasining yangi turlarini rivojlantirish maqsadida kelgusi to'rt yilda umumiy qiymati – 2 milliard 98 million dollarga teng bo'lgan 555 ta loyihani amalga oshirish, eng muhimi, 13 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratish ko'zda tutilyapti.

Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida viloyatda sanoat mahsulotlari hajmi 1,2 barobar, jumladan, oziq-ovqat mahsulotlari 1,6 barobar, qurilish materiallari 1,8 marta, mashinasozlik va kimyo sanoati 2,9 karra, nooziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa 1,7 barobar ortishi rejalashtirilgan.

Dasturda, jumladan, viloyatdagi yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish orqali eksportbop zamonaviy tayyor gazlama va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha umumiy qiymati 100 million dollardan iborat bo'lgan 82 ta loyihani amalga oshirish belgilangan. Bu esa 2016 yilga borib, viloyatda yetishtiriladigan paxta tolasini qayta ishlash hajmini hozirgi 6 foizdan 35 foizga yetkazish va eng muhimi, 4 mingta yangi ish o'rni yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2010-y., 16-son, 124-modda;
2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2009-y., 15-son, 181-modda; 2013-y., 20-son, 250-modda.
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2006-y., 31-32-son, 309-modda;.
4. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2007-y., 33-34-son, 345-modda.
5. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha yangi tizim joriy etiladi (uza.uz).